

Cultural Anthropological Ideas in the Works of Ki. Rajanarayanan

Dr. S. Vinodh, Assistant Professor in Tamil,
Ayya Nadar Janaki Ammal College, Sivakasi,
Tamil Nadu, India

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9497-7167>

DOI: 10.5281/zenodo.7349801

Abstract

Culture and language cannot be distinguished. The past and the culture of the people of that time have come to life through language. As the language becomes literature, its stability increases. The same applies to the writings of Ki. Rajanarayanan who made the culture of Karisal land (black soil) into literature. The Nayaks (Kammavar Naidu) who migrated from Andhra Desam and settled near Kovilpatti is seen around in his works. He has written the customs and beliefs of the people associated with Karisal land. In Ki. Rajanarayanan's works, the 'Karisal land' (black soil) lends itself to the hands of the land. Ki. Rajanarayanan has aesthetically recorded the life of Karisal land, the language that emerges through it, and the beliefs expressed through it. Thus, the purpose of this chapter is to examine the cultural anthropological ideas that emerge through the works of Ki. Rajanarayanan.

Keywords: Cultural, Anthropological, Ideas, Works,
Ki. Rajanarayanan.

References

- [1] Rajanarayanan, Ki., (2007) *Kopallapurathu Makkal*, Annam Publication, Thanjavur, India
- [2] Rajanarayanan, Ki., (2007) *Kopalla Kiramam*, Annam Publication, Thanjavur, India

- [3] Rajanarayanan, Ki., (2017) *Kidai*, Kalachuvadu pathippagam, Nagercoil, India
- [4] Rajanarayanan, Ki., (2014) *Vedhapuratharkku*, Annam Publication, Thanjavur, India
- [5] Rajanarayanan, Ki., (2010) *Pinjikal / Andhaman Nayakkar*, Annam Publication, Thanjavur, India
- [6] Rajanarayanan, Ki., (2016) *Leelai*, Annam Publication, Thanjavur, India
- [7] Rajanarayanan, Ki., (2007) *Karisal Kattu Kaduthasi*, Annam Publication, Thanjavur, India
- [8] Bhakthavachala Bharathi, (1999) *Panpaattu Maanidaviyal*, Manivasagar pathipagam, Chennai, India
- [9] Murugesu Pandian, N., (2016) *Maruvasippil Seviyal Ilakkiyap Padaippukal*, New Century Book House Private Limited, Chennai, India
- [10] Tatcinamurthy, A., (2019) *Tamilar Nagarikamum Panpadum*, Ainthinai Pathippagam, Chennai, India
- [11] Maheswaran, C., (2020) *Inakkulu Variviyal (Oru Panmukap Parvai)* New Century Book House Private Limited, Chennai, India
- [12] Paramasivan, Tho., (2007) *Panpattu Asaivukal*, Kalachuvadu pathippagam, Nagercoil, India

கி. ராஜநாராயணன் படைப்புகளில் பண்பாட்டு

மானிடவியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் சு.வினோத், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

அய்ய நாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி, சிவகாசி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9497-7167>

DOI: 10.5281/zenodo.7349801

ஆய்வுச் சுருக்கம்

கி.ராஜநாராயணன் அவர்கள் கரிசல் எழுத்தின் முன்னோடி ஆவார். வட்டார எழுத்திற்கு மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தைத் தனது எழுத்தின் மூலம் பெற்று வழங்கியவர். கோவில்பட்டி அருகில் உள்ள இடைச்செவல் என்னும் ஊரில் 1921 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் பிறந்தவர். ராயங்குல ஸ்ரீ கிருஷ்ண ராஜ நாராயணப் பெருமாள் ராமானுஜ நாயக்கர் என்பது கி.ராஜநாராயணனின் முழுப்பெயர். கி.ரா என்பது அவரது முத்திரைப் பெயர். ஆந்திரதேசத்தில் இருந்து இடம்பெயர்ந்து கோவில்பட்டி அருகில் குடியேறிய நாயக்கர் இன மக்கள் இவர் படைப்புக்களில் வலம் வருகின்றனர். கரிசல் நிலத்தையும் அந்நிலத்தோடு தொடர்புடைய மக்களின் பழக்க வழக்கங்கள், நம்பிக்கைகளை எழுத்தாக்கியுள்ளார். பண்பாட்டையும் மொழியையும் பிரித்தறிய முடியாது. கடந்த காலமும் அக்காலத்து மக்களின் பண்பாடும் மொழியின்

வழியாகவே உயிர்திருக்கிறது. அம்மொழி இலக்கியமாக உருப்பெறும் பொழுது அதன் நிலைத்தன்மை கூடுதலாகிறது. கரிசல் நிலத்தின் பண்பாட்டை இலக்கியமாக்கிய கி.ராவின் எழுத்துக்களுக்கும் இது பொருந்தும். கி.ராவின் படைப்புக்களில் கரிசல் நிலம் கைவிரித்து தன்னை அள்ளி வழங்குகிறது. கரிசல் நிலத்தின் வாழ்வியலையும் அவ்வாழ்வின் வழியாக உருப்பெற்று வெளிப்படும் மொழியையும் அம்மொழிவழி வெளிப்படும் நம்பிக்கையையும் அழகியல் தன்மையுடன் கி.ரா பதிவுசெய்துள்ளார். கரிசல் நிலத்தில் உருவாகிவந்த பண்பாட்டுச் சொற்கள், பழக்க வழக்கங்கள், பண்பாட்டு அசைவுகள் அதன் அர்த்தங்கள் என கி.ராவின் படைப்புகளில் வெளிப்படும் பண்பாட்டு மானுடவியல் சிந்தனைகளை ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

முக்கிய வார்த்தைகள்: கி. ராஜநாராயணன், படைப்பு, பண்பாடு, மானிடவியல், சிந்தனைகள்.

முன்னுரை

கி.ராஜநாராயணன் அவர்கள் கரிசல் எழுத்தின் முன்னோடி ஆவார். வட்டார எழுத்திற்கு மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தைத் தனது எழுத்தின் மூலம் பெற்று வழங்கியவர். கோவில்பட்டி அருகில் உள்ள இடைச்செவல்

என்னும் ஊரில் 1921 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் பிறந்தவர். ராயங்குல ஸ்ரீ கிருஷ்ண ராஜ நாராயணப் பெருமாள் ராமானுஜ நாயக்கர் என்பது கி.ராஜநாராயணனின் முழுப்பெயர். கி.ரா என்பது அவரது முத்திரைப் பெயர்.

ஆந்திரதேசத்தில் இருந்து இடம்பெயர்ந்து கோவில்பட்டி அருகில் குடியேறிய நாயக்கர் இன மக்கள் இவர் படைப்புக்களில் வலம் வருகின்றனர். கரிசல் நிலத்தையும் அந்நிலத்தோடு தொடர்புடைய மக்களின் பழக்க வழக்கங்கள், நம்பிக்கைகளை எழுத்தாக்கியுள்ளார்.

இவரது 'கோபல்ல புரத்து மக்கள்' புதினம் சாகித்திய அகாதெமி விருத பெற்றது. மேலும், கோபல்லபுரம், அந்தமான் நாயக்கர், கிடை, பிஞ்சுகள், இந்த இவள், வேதபுரத்தார்க்கு போன்ற புதினங்களைப் படைத்துள்ளார். கதவு, நாற்காலி, கன்னிமை, மாயமான் போன்ற சிறுகதைகள் சிறப்புவாய்ந்தவை. கரிசல் கதைகள், வயது வந்தவர்களுக்கு மட்டும், கிராமியக் கதைகள், புதுவை வட்டார நாட்டுப்புறக் கதைகள் போன்றவை இவரது தொகுப்புகள். கரிசல் வட்டார வழக்கு அகராதியையும் தொகுத்துள்ளார். கரிசல்காட்டுக் கடுதாசி உள்ளிட்ட கட்டுரை நூல்களையும் எழுதியுள்ளார். பள்ளிக் கல்வியை நிறைவு செய்யாத கி.ரா வருகைதரும் பேராசிரியராக

புதுவைப் பல்கலைக்குச் சென்று 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக புதுவையில் வாழ்ந்து வந்தார். அகவை 100 ஐ எதிர்நோக்கி இருந்த நிலையில், 2021 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 17 ஆம் நாளில் தனது 99ஆவது வயதில் காலமானார்.

பண்பாட்டு எழுத்து

பண்பாட்டையும் மொழியையும் பிரித்தறிய முடியாது. கடந்த காலமும் அக்காலத்து மக்களின் பண்பாடும் மொழியின் வழியாகவே உயிர்திருக்கிறது. அம்மொழி இலக்கியமாக உருப்பெறும் பொழுது அதன் நிலைத்தன்மை கூடுதலாகிறது. கரிசல் நிலத்தின் பண்பாட்டை இலக்கியமாக்கிய கி.ராவின் எழுத்துக்களுக்கும் இது பொருந்தும். கி.ராவின் படைப்புக்களில் கரிசல் நிலம் கைவிரித்து தன்னை அள்ளி வழங்குகிறது. கரிசல் நிலத்தின் வாழ்வியலையும் அவ்வாழ்வின் வழியாக உருப்பெற்று வெளிப்படும் மொழியையும் அம்மொழிவழி வெளிப்படும் நம்பிக்கையையும் அழகியல் தன்மையுடன் கி.ரா பதிவுசெய்துள்ளார். அவ்வகையில் கி.ராவின் படைப்புகளின் வழியாக வெளிப்படும் பண்பாட்டு மானுடவியல் சிந்தனைகளை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம்.

பண்பாட்டுச் சொற்கள்

பண்பாட்டை உணர்த்தும் சொல்லைப் பண்பாட்டுச் சொல் எனலாம். ஒரு பண்பாட்டில் இருந்து தோன்றி

நிலைகொள்ளும் சொற்கள் பண்பாட்டுச் சொற்கள் எனக்கொள்ளலாம். அச்சொற்களுக்குப் பின்னால் பண்பாடும் அதனோடு தொடர்புடைய மனித வாழ்க்கையின் ஒருபகுதியும் இடம்பெற்றிருக்கக் காணலாம். அவ்வகையில் கி.ராவின் படைப்புகளில் பல சொற்கள் பண்பாட்டை உணர்த்துகின்றன.

“புதைநிலைப் பேச்சின் கருத்தாக்கக் குறியீடே (Conceptual Code) ‘மொழி’ என்பதையும் ‘சமுதாய நடத்தை’க்குப் (Social Codification) புறத்தே உள்ள கருத்தியல் குறியீடே (Ideological Code) ‘பண்பாடு’ என்பதையும் உணர்ந்துகொண்டால் ‘பண்பாட்டின் திட்டவட்டமான பகுதியே மொழி’ (Language is the concrete component of culture) என்பது புலப்படும்” (சி.மகேசுவரன், இனக்குழு வரைவியல் ப.19) என்ற கருத்து இங்கு ஒப்புநோக்கத் தக்கது.

கம்மவார் பெயர்க் காரணம்

கோபல்ல கிராமமும், கோபல்லபுரத்து மக்களும் கம்மவார் என்று சொல்லப்படும் தெலுங்கு மக்களான நாயக்கர்களின் வாழ்க்கைப் பதிவுகள் ஆகும். கி.ராவின் படைப்புகளின் வழியாக அம்மக்களின் மானிடவியல், இனவரைவியலை அறியலாம். கம்மவார் என்ற பெயருக்கான காரணத்தைக் ‘கோபல்ல கிராமம்’ புதினத்தில்

வரும் மங்கத்தாயார் என்ற கதை மாந்தர் மூலம் கி.ரா வெளிப்படுத்துகின்றார்.

“காது வளர்த்து வளையம் போன்ற ‘கம்ம’ என்ற காது ஆபரணத்தை இந்தப் பெண்கள் அணிந்து கொள்வதால் இப்பெயர் வந்தது என்று சொல்வாள்” (கோபல்ல கிராமம் ப.40) என்கிறார். காதில் அணியும் அணிகலனைச் சுட்டும் ‘கம்மல்’ என்னும் சொல் இன்று பரவலாக வழக்கில் இருப்பதைக் காணலாம். இது ஆந்தர மக்களின் தெலுங்கு மொழிச் சொல் ஆகும்.

தருமப்பால்

கரிசல் நில மக்கள் எத்தகைய தொழில்புரிபவர்களாக இருப்பினும் அந்தத் தொழில் சார்ந்து அறம் செய்துவந்துள்ளனர். தொழிலில் அவர்கள் மேற்கொண்ட பண்பாடாக இதனைக் கருதலாம். அப்பண்பாடு சொற்களாக நிலைபெற்று வழங்குகின்றன. தருமப்பால் என்னும் சொல்லும் அத்தகைய பண்பாட்டுச் சொல்லாகும்.

குழந்தைகளுக்குப் பால் இல்லாத பெற்றவர்கள் கிடைக்கு வந்து, ‘தருமப்பால்’ பீய்ச்சி வாங்கிக்கொண்டு போய்க்கொண்டிருந்தார்கள். வயிற்றுக் கோளாறு உள்ள குழந்தைகளுக்கு வெள்ளாடுகள் வயிற்றினுள்ளிருந்து இழுத்து அசைபோடும் ‘உதவி’யை எடுத்து, கறந்த பாலுடன்

உடனே கலந்து, சங்கால் அந்தக் குழந்தைக்குப் புகட்டிக்கொண்டிருந்தார்கள். கண்வலிக்காரர்கள், ஆட்டுக்காரர்களின் ஒத்தாசையுடன் வெள்ளாட்டம் பாலை, காம்பைப் பிடித்துத் தங்களின் நோயுடைய கண்களில் பீய்ச்சிக்கொண்டிருந்தார்கள் (கிடை, ப.6)

என்று கி.ரா குறிப்பிடுகின்றார். கிடைபோட்டுப் பிழைக்கின்ற மனிதர்கள் தம்மால் இயன்ற அறத்தை இயற்றியுள்ளனர். பண்பாட்டு வாழ்வே முதன்மை என்று உலகிற்கு உணர்த்தும் செயலாகக் கருதலாம்.

முதல்தானம்

ஒருவருக்கு பிறக்கின்ற பொழுது வைக்கப்படுகின்ற இயற்பெயர் ஒன்றாக இருக்க சமூகம் மதிப்புசார் செயல்களின் பயனாக வேறு பெயர்கள் வழங்கி சிறப்பிக்கிறது. அரசர்களோ அதிகார மையமோ அன்றி மக்களால் வைக்கப்பெறுகின்ற காரணத்தால் இப்பெயர்கள் பண்பாட்டின் கூறாக மாறிவிடுகிறது.

கரிசல்காட்டில் விளைச்சலின் பொழுது அங்கு புதிய மனிதர்களின் வருகை நிகழ்கிறது. பாடல் பாடி பரிசில் பெறும் கவிராயர்கள் வருகிறார்கள். அத்தகைய கவிராயர்களைக் கரிசல் மக்கள் 'கம்பர்' என்றே குறிப்பிடுகின்றனர். கம்பர் மீது மக்களுக்கு இருந்த ஈர்ப்பு இதிலிருந்து தெரிகிறது. கோபல்லபுரத்து மக்கள் பெரிதும்

வைணவசமயத்தினராக இருப்பதும், இராமாயணத்தை எழுதிய கம்பர் மீது அவர்களுக்கு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டிருப்பதும், அந்த ஈர்ப்பின் நீட்சியாக கவிராயர்களைக் கம்பர் என்று அழைக்கின்ற வழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கக் கூடும்.

களத்துக் காட்டில் வந்து இப்படிப் பாடும் கவிராயர்களுக்குக் கம்பர் என்று ஒரு பெயர் உண்டு. அவன் பாடிமுடித்ததும் சுற்றிவந்து கொண்டிருக்கும் பிணையலை நிறுத்துவார்கள். கவிராயன் இரண்டு கைகளையும் பிணையல் வட்டத்துக்குள் நுழைத்து, கொள்ளும் அளவுக்குப் பொலியும் சக்கையுமாக மூன்று தடவைகள் எடுத்துத் தரையில் விரித்திருக்கும் அவனுடைய அங்கவஸ்திரத்தில் போட்டுக்கொண்டு போவான். காட்டிலிருந்து மகசூல் வந்தவுடன் சம்சாரி வழங்கும் முதல்தானம் இது. மற்றவருக்கெல்லாம் அவன்தன் கையினால் அள்ளிக்கொடுப்பான். கம்பருக்கு மட்டும் அள்ளிக்கொள்ளும்படி விட்டுவிடுகிறான் (கோபல்லபுரத்து மக்கள் ப.13)

அரசர்கள் புலவர்களுக்குக் மதிப்பளித்துக் கொடை வழங்கியமையைச் சங்க இலக்கியங்களில் காண்கின்றோம். அந்த வழக்கத்தின் நடைமுறை போன்று சாதாரண மக்கள் கொடை வழங்குவது என்பது அம்மக்களின் பண்பாட்டைக்

காட்டுகிறது, அதுமட்டுமல்லாது அந்தக் கொடை நிகழ்வுக்கு 'முதல்தானம்' என்று பெயரிட்டுள்ளனர்.

மண்பூக்கள்

கரிசல் நிலத்தின் மக்கள் கற்பனை நிரம்பியவர்களாக விளங்குகின்றனர். கண்ணில் காணும் பொருள்களுக்கு அதன் கருத்துநிலைக்கு ஏற்ப பெயர் சூட்டியுள்ளனர். பெயரிடுதல் என்பது ஓர் பண்பாட்டு அம்சம் ஆகும். பொருட்களின் ஒப்புமையே புதிய பெயரிடுதலில் துணை நிற்கிறது. சில வேளைகளில் அத்தகைய பெயரிடுதலில் கவித்துவமும் கைகூடிவருகிறது. மண்பூக்கள் குறித்து கி.ரா கூறுமிடத்து அதனை உணரலாம்.

மண்பூக்கள் என்றால் தரையிலேயே பூமாதிரி குழியாக அழகான சாம்பல் நிறத்தில் அமைந்திருப்பது. அதற்குள் கீழே குழிநரி என்று சொல்லப்படும் ஒருவகை புழுதி உண்ணி இருக்கும். கடுகு அளவு தலையும் குன்றிமணி அளவு உடலும் கொண்டிருக்கும். அதனுடைய நிறமும் அதே சாம்பல் மண் நிறமாகவே இருக்கும். குழந்தைகள் முதலில் ஒரு தரைப்பூவைத் தோண்டி ஒரு குழிநரியைப் பிடிப்பார்கள் (பிஞ்சுகள் ப.48 – 49)

என்று கி.ரா சொல்லிச் செல்கின்ற சொல் வழக்கு இலக்கியப் புலமைக்கு நிகரான ஒன்றாக விளங்கக் காணலாம். அதன்

பின்னிருந்து இயக்கும் மக்கள் மனத்தின் அழகியல் சிந்தனை அச்சொல்லுக்குப் பண்பாட்டைச் சேர்க்கிறது.

கிடைப் பண்பாட்டுச் சொற்கள்

ஆடுகளைக் கொண்டு கிடைபோடும் மக்களின் பண்பாட்டை கி.ரா. கிடை என்னும் புதினத்தில் பதிவுசெய்துள்ளார். கிடைக்காரர்களுக்கு என்று ஒரு தனிச் சொற்கள் போட்டுப் பேசப்படும் ‘மொழி’யே உண்டு. அந்தத் துறையில் ஈடுபட்டவர்களுக்குத்தன் புரியும்” (கிடை, ப.8) என்று கி.ரா குறிப்பிடும் பொழுது மொழியே பண்பாட்டை உருவாக்குகிறது என்பதையும் ஒரு பண்பாட்டை உணர அம்மொழியின் சொற்களை அறிவது அவசியம் என்பதையும் உணரலாம்.

பொதுப்பார்வையில் வேறுபாடு அறிய இயலாத ஆடுகளின் இடையே வேறுபாடு உணர்ந்த கீதாரிகள் ஒவ்வொரு ஆட்டிற்கும் தனித்தனியே பெயர் வைத்து அழைக்கின்றனர். ஆட்டின் உடம்பில் உள்ள வச்சம் இருப்பின் அதுவே அதற்கு உரிய பெயராகிவிடுகிறது. கிடை புதினத்தின் பல இடங்களில் கி.ரா ஆடுகளின் பெயர்களைப் பட்டியலிட்டு உரைக்கின்றார். ‘செவ்வாடு, அரியாடு, கருங்காத்து வெள்ளை, செங்காத்து வெள்ளை, வெங்காலாடு, கரும்போர், செம்போர், மூளி (காது குறை), கூளி (வளர்ச்சி குன்றிய ஆடு), கறுவி, ராயாடு, சென்றாயாடு,

கரிசையாடு, கொப்பாடு (கொம்பு இருக்கும் பெண் ஆடு), கிடா' மோளைக்கிடா (கொம்பில்லாதது), கொச்சைக்கிடா" (கிடை, ப.9 - 10) என்றும், 'கருத்தாடு, மறை, போர், கோட்டைமறை(உடம்பைச்சுற்றி ஒரு வேற்றுநிற வட்டம்), சுட்டி, பூவால் (வாலின் முனையில் வெள்ளை), தாலி, பூலி (காதுக்கருப்பில் வெள்ளைப்புள்ளி), கன்னி, பால் கன்னி, செவலகை; கன்னி, தவிட்டுப் போர், சாம்பல்போர், மொட்டை, குடைக்கொம்பு, உச்சிக்கொம்பு, ஒத்தைக் கொம்பு, மாடக் கொம்பு, மூஞ்சி வெள்ளை, நெத்திச் சுட்டி, மச்சை, குரா (இளவயது), சுணக்கி (புள்ளிமான் மாதிரியான நிறம்), நரை ரோமம், குருட்டாடு, சொட்டைக் காது, துடை மறை, ஓங்கோல் (நீண்ட தொங்கட்டான் காதுகள், புளியம் போர் (புளியம் பூவைப் போல நிறம்' (கிடை, ப.13 - 14) என்றும் அவர் கூறுமிடத்து பெரும் வியப்பு ஏற்படுகிறது.

கிடைபோடுகின்ற பண்பாட்டிற்கு உரிய மக்களின் பண்பாட்டையும் அறியமுடிகிறது. உலகில் புயல் ஏற்படுகின்ற பொழுதும், புதிய நோய்கள் தோன்றுகின்ற பொழுதும் புதிய புதிய பெயர்களைச் சூட்டுகின்ற அறிவியலாளர்களின் அறிவிற்கு நிகரானது கிடை போடுபவர்களின் பெயர் சூட்டல் என்பதை உணரலாம்.

மொய்

புராண இதிகாசங்களில் எண்களைச் சூட்டுவதற்குப்

பதுமம், சும்பம், வெள்ளம் போன்ற சொற்களைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். அதுபோல் கிடைகாரர்கள் ஆடுகளின் தொகுப்பைச் சுட்டுமிடத்து எண் உணர்த்தும் சொற்களை வழங்குகின்றனர். “அவருக்கு ஒரு மொய் ஆடுகளுக்கு மேலேயே இருக்கிறது. ஒரு மொய் என்பது 21 ஆடுகளைக் கொண்டது.” (கிடை, ப.11) என்கிறார் கி.ரா.

வசைச் சொற்களும் பொருட்களும்

கி.ரா தனது மனதில் பதிந்த மனிதர்களைப் பற்றிய நினைவுப் பதிவுகளைக் ‘கரிசல்காட்டுக் கடுதாசி’ என்ற பெயரில் நூலாக்கியுள்ளார். போலீஸ் தாத்தா என்ற தலைப்பில் தாத்தா திருடனை விரட்டிச்சென்றதையும், அவன் குலுக்கைக்குள் பதுங்கிக்கொண்டதையும், பிடிக்க முயற்சிக்கையில் அரிவாளால் தாத்தா மூக்கில் அவன் வெட்டியதையும் குறிப்பிட்டிருப்பார். பாட்டியிடம் இதுபற்றி கேட்டபோது ‘அதன் பேச்சை நம்பாதே, அது ஒரு புளுகுணிமட்டை’ என்று குறிப்பிட்டதையும் சுட்டுவார். தாத்தாவும் பாட்டியும் பேசிப் பார்த்ததில்லை சண்டையிட்டும் பார்த்ததில்லை. பேசினால் தானே சண்டைபோட முடியும் என்று நகைச்சுவையாக பதிவுசெய்திருப்பார் கி.ரா. இப்படி நினைவைப் பேசிச்செல்லும் மொழியிலான பதிவில் பழங்காலப் புழங்கு பொருட்களும், வட்டாரப் பேச்சின் வழக்காறும்

இடம்பெற்றுவிடுகின்றன. குலுக்கை என்னும் தானியங்களைச் சேகரித்து வைப்பதற்குச் செய்யப்பட்ட ஏற்பாடு மற்றும், புளுகுணிமட்டை என்பது பிறரைத் திட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தும் வசைச்சொல்லும் அம்மக்கலின் வழக்காறு. புளுகுணிமட்டை என்பது இங்கு பண்பாட்டுச் சொல்லாகி நிற்கிறது.

பண்பாட்டு மாற்றம்

பண்பாட்டை சரியாக அறியாதவர்கள் அது மாற்றம் இன்றி நிலைத்திருக்கும் சாத்தியம் வாய்ந்தது என்று நம்புகின்றனர். ஆனால் பண்பாடு மாற்றத்திற்கு உரியதாகவே இருந்து வந்துள்ளது. தொடர்ந்து மாற்றங்களை அடைந்தே வருகிறது. அத்தகைய பண்பாட்டு மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளும் மக்களின் மனநிலையை கி.ரா. கோபல்லபுரத்து மக்கள் புதினத்தில் மிக அழகாகப் பதிவுசெய்துள்ளார். “எந்தப் புதுசு வந்தாலும் முதலில் அதை சந்தேகிக்கிறதும் அதையே குறை பேசிப் பரப்புகிறதும், பிறகு தயக்கத்தோடு, - வழியில்லாமல் - ஏற்றுக்கொள்கிறதும், ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு புதிய வியாதிகள் அதனால்தான் பரவுவதாகச் சொல்வதும் வழக்கம்.” (கோபல்லபுரத்து மக்கள் ப.7) இது கிராமத்து மனிதர்களின் மனநிலை மட்டுமல்ல. என்றும் மாறாதிருக்கும் மனிதர்களின் பொது உள்ளநிலை என்பதை உணரலாம்.

இன்றும் கொரொனா தடுப்பூசியை மக்கள் இப்படித்தான் சந்தேகித்து, குறைபேசி பிறகு வேறு வழியில்லாமல் ஏற்றுக்கொண்டதை ஒப்பு நோக்கலாம்.

பண்பாடு என்பது நீரோட்டம் போன்றதே. இதன் இயக்கத்தில் தொடர்ச்சியான மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. கற்றுணர்ந்த நடத்தை முறையின் (learned behaviour) தொகுப்பாகப் பண்பாடு நிகழ்வதால் மக்கள் புதியனவற்றைக் கற்றுக்கொள்ளும் போதெல்லாம் அவர்களின் பண்பாடும் மாற்றம் பெறுகிறது. (பக்தவத்சலபாரதி, பண்பாட்டு மானிடவியல், ப.570)

என்பார் பக்தவத்சலபாரதி. கண்டுபிடிப்புகள், பரவல், பண்பாட்டுப்பேறு, ஓரினமாதல், நவீனமயமாதல், தொழில்மயமாதல் போன்ற காரணங்களை ஒட்டி பண்பாட்டு மாற்றம் நிகழ்வதைப் பக்தவத்சலபாரதி குறிப்பிடுகின்றார்.

பண்பாட்டில் மாற்றம் என்பது தவிர்க்க இயலாது என்றபோதும் இழப்புகளின் உண்மையையும் மறுக்க இயலாது. கிராமத்தில் மண்ணெண்ணெய் அறிமுகமானதையும் தேயிலைத் தண்ணி அறிமுகமானதையும் அந்தப் புதிய பண்பாட்டுக்கு ஏற்ப மாற்றம் கண்ட மக்களின் மனநிலையையும் கி.ரா. பதிவுசெய்துள்ளார்.

உணவுப் பண்பாடு

உணவே மனித வாழ்வை இயக்கும் முக்கியமான கூறாகும். பல்வகையான பண்பாட்டிற்கும் உணவே காரணமாக அமைந்துள்ளது. உணவைக் குறிக்கின்ற சொற்களும், அச்சொற்கள் உணர்த்தும் உணவு வகைகளும் அதனை உருவாக்குகின்ற மனிதச் செயலும் பண்பாடு தழுவியதாக அமைகின்றன.

“பண்டைத் தமிழர்கள் சுவைமிக்க உணவுப்பொருள்களைச் சமைப்பதில் தேர்ந்திருந்தனர். அவரவர் வாழ்ந்த நிலத்திற்கேற்ப உணவு வேறுபட்டது. அவரவரின் பொருளாதார நிலையையொட்டியும் உணவின் தரம் வேறுபட்டிருக்கும்” (அ.தட்சிணாமூர்த்தி, தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும் ப.121) என்பார் அ.தட்சிணாமூர்த்தி.

கி.ராவின் படைப்புகளில் ஆந்திரதேசத்திலிருந்து வருகைபுரிந்த போதும் தமிழர்களாகப் பண்பாட்டு மாற்றமுற்று, கரிசல் நில விவசாயிகளாகவும், வைணவ சமயத் தொடர்புடையவர்களாகவும் திகழ்ந்த கோபல்லகிராமத்து மக்களின் பண்பாட்டுப் பதிவுகள் விரிவாக இடம்பெற்றுள்ளன. அவர்களின் உணவு தொடர்பான பண்பாடுகளைக் கரிசல் நிலத்திற்கு உரியதாக, வைணவ சமயத் தொடர்புடையதாக, தமிழர் வாழ்வியலோடு தொடர்புடையதாகக் கொள்ளலாம்.

“ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் சமூகத்தின் அசைவியக்கங்களை உணர அவர்தம் உணவுப் பழக்க வழக்கங்களைக் கூர்ந்து நோக்க வேண்டும். உணவுப் பழக்க வழக்கங்கள் ஒரு சமூகம் வாழும் பருவச் சூழ்நிலை வாழ் நிலத்தின் விளைபொருட்கள், சமூகப் படிநிலைகள், உற்பத்தி முறை, பொருளாதார நிலை ஆகியவற்றைப் பொருத்து அமையும்” (தொ.பரமசிவன் பண்பாட்டு அசைவுகள், ப.14) என்று தொ.பரமசிவன் குறிப்பிடுகின்றார்.

நெல்லுச்சோறு

அரிசி என்னும் உணவு கரிசல் நிலத்தின் பண்பாட்டில் ஆடம்பர உணவாகவும் பொருளாதாரத்தில் மேம்பட்டவர்கள் உண்ணுகின்ற உணவாகவும் அக்காலத்தில் இருந்துள்ளது. கம்பு, கேப்பை, சோளம், குதிரைவாலி, வரகு போன்ற தானியங்களே கரிசல்நிலம் நங்கு அறிந்த உணவு வகைகள். கரிசலில் அரிசி அறிமுகமானதையும் அதன் மூலமாகப் பண்பாட்டில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தையும் கி.ரா குறிப்பிட்டுள்ளார்.

“பர்மா அரிசி வந்த புதுசில், கரிசல்காட்டையே அது ஒரு பேயாகப் பிடித்து அலைக்கழிக்கத் தொடங்கியது. வராத விருந்தாட்கள் வந்துவிட்டால் எப்பாடுபட்டாகிலும் அவர்களுக்கு நெல்லுச்சோறு பொங்கி, கோழியடித்து சாப்பாடு போடணும் என்று ஆகிவிட்டது. வேலைக்குப்

போனால் கம்மம்புல்லோ கேப்பையோ சோளமோதான் கூலியாகக் கிடைக்கும். பணத்தைக் கண்ணால் பார்ப்பதே அரிதாக இருந்தது. அப்படி இருக்கும்போது அரிசியை எப்படி வாங்கி எப்படி சமைக்க.” (கோபல்லபுரத்து மக்கள் ப.66) என்று கி.ரா கூறுவதில் இருந்து அரிசி உணவுக்குப் பின் உள்ள பொருளாதாரக் காரணத்தை உணரமுடிகிறது. இந்நிலையில் அம்மக்களின் மனதில் அரிசி உணவுக்கு மிகப்பெரிய மதிப்பு இருந்துள்ளதை,

“நெல்லுச்சோறு என்பது இந்த மக்களின் கனவாக இருந்தது” (கோபல்லபுரத்து மக்கள் ப.66) என்கின்றார். அதன் தாக்கத்தை வாய்மொழிப்பாடல்களில் காணமுடியும். கி.ராவே நெல்லுச்சோறு தொடர்பாக மக்களிடையே வழங்கி வந்த நாட்டுப்பாடலை எடுத்துரைக்கின்றார். “நெல்லுச் சோத்தைப் பற்றி மக்கள் பாடுகிற நாடோடிப் பாடல்களைக் கேட்டுயோசித்தார். “நித்தம் நித்தம் நெல்லுச்சோறு நெய்மணக்கும் கத்திரிக்காய்...” (கோபல்லபுரத்து மக்கள் ப.66) இந்தப்பாடல் பின்னாளில் திரைப்பாடப் பாடலாக ஒலித்ததை யாவரும் அறிவர்.

உப்புக்கண்டம்

உணவு என்பது பொதுவாக இரண்டு வகைப்பட்டது.

1. தாவரஉணவு
2. விலங்கு பறவைகளின் இறைச்சி உணவு.

இன்னும் உணவு குறித்தப் பல்வேறு வகைப்பாடுகள் உண்டு. இறைச்சி உணவு என்பது கரிசல் பண்பாட்டில் தவிர்க்கமுடியாத ஒன்று. அதன் தொடர்ச்சியாக உருவான 'உப்புக்கண்டம்' என்னும் உணவானது கரிசல் மக்களின் தனித்துவம் மிக்க கண்டுபிடிப்பாகும். அது அந்நிலத்திற்கே உரிய உணவாகும். இது கரிசலின் வெயிலைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் உணவு.

ஊருக்குள் ஆடு அறுப்புக்குச் செல்லும் சம்முகநாடார் பற்றியும் ஆட்டிக் சுவரொட்டியை (மண்ணீரல்) சுவரில் வீசி ஒட்டச்செய்து வித்தைகாட்டுவதையும் வருணிக்கும் கி.ரா ஆட்டுக்கறியை உப்புக்கண்டமாக்கி உபயோகித்ததையும் அதன் பின்னிருக்கும் பண்பாட்டையும் வருணிக்கின்றார்.

“முழு ஆட்டையும் ஒரு வீட்டார் திங்க முடியாதாகையால் நெருங்கிய சொந்தக்காரர்கள், வேண்டியவர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தனுப்பியது போக மீதிக் கறியை வெட்டி உப்பும் மஞ்சளும் தோய்த்து சரக்கயிற்றில் கோர்த்துக் கொடுப்பார் வெயிலில் காயவைக்க. அப்போதெல்லாம் கறியை விலைக்குக் கொடுக்கும் வழக்கம் ஏற்படவில்லையாதலால் வீடுகளின் முற்றத்தில் இப்படிக்கோர்க்கப்பட்ட கறித்துண்டுகளின் தோரணத்தைப் பார்க்கக் கூடியதாக இருந்தது.” (கோபல்லபுரத்து மக்கள் ப.142) இதிலிருந்து உப்புக்கண்டம்

தயாரிக்கப்படும் நுட்பத்தையும் அதன் பண்பாட்டு அம்சத்தையும் கி.ரா உரைக்கின்றார்

பூட்டி உணவு

உணவை மறுப்பதில் இருந்து மனிதனில் வயோதிகம் தொடங்குகிறது. உணவை நிறுத்தும் இடத்தில் மரணம் நிகழ்கிறது. உணவில் தொடங்கும் வாழ்வு உணவு நிறுத்தத்தில் முடிவுறுகிறது. எவ்வளவு காலம் வாழ்கிறார்கள் என்பது அவரவர்கள் உண்ணுகின்ற உணவைப் பொருத்து அமைகிறது. எதனை உண்ண வேண்டும் என்பது பண்பாட்டு அறிவாகவும் அமைகிறது. இத்தகைய பண்பாட்டு அறிவு மிகுந்திருந்த கரிசல் நில மனிதர்கள் நூறு வயதைக் கடந்து வாழ்ந்துள்ளனர். அதன் காரணமாகவே பாட்டி, பூட்டி, பாட்டன், பூட்டன் போன்ற சொற்களும் மொழியில் நிலைபெற்றுள்ளன. “பூட்டி, சாப்பாட்டை நிறுத்தி ரொம்ப வருஷங்கள் ஆகிறது. இப்போது அவளுடைய உணவு தயிரும் கருப்பட்டியும்தான்” (கோபல்ல கிராமம் ப.39) என்று கோபல்ல கிராமம் புதினத்தில் 137 வயதான மங்கத்தாயார் என்னும் மூதாட்டியைக் குறிப்பிடுகிறார் கி.ரா. திடவுணவு உண்ணமுடியாத வயோதிகத்தில் திரவ உணவில் உடல் உயிர்திருக்கிறது. வயது காலத்தில் உண்ட உணவே வயோதிகத்திலும் உடலுக்கு வலுகாகிறது என்பதை உணரலாம்.

உணவு ஈட்டல் பண்பாடு

உணவு என்பது தொழில் வளர்ச்சியோடு தொடர்புடையது. படிமலர்ச்சி அடிப்படையில் தொழிலின் 4 நிலைகளாக,

1. வேட்டையாடி உணவு சேகரித்தல்
2. கால்நடை வளர்த்தல்
3. எளிய வேளாண்முறை
4. பண்பட்ட வேளாண்மை

ஆகியவற்றைப் பக்தவச்சலபாரதி குறிப்பிடுகின்றார்.

மனித இனத்தின் உணவு ஈட்டும் முயற்சி நான்கு பெருநிலைகளில் படிமலர்ச்சி அடைந்துள்ளது” (பக்தவச்சலபாரதி, பண்பாட்டு மானிடவியல் ப.461) என்று பக்தவச்சலபாரதி கூறுகின்றார். இந்நான்கு வகையான உணவு ஈட்டல் முறைகளையும் கி.ராவின் படைப்புகளில் காணமுடிகிறது. ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றாக உணவு ஈட்டல் மலர்ச்சி அடைந்த போதும் நான்கு முறைகளும் சமூகத்தில் நிலைபெற்று நிலவவே செய்கின்றன.

வேட்டையாடி உணவு சேகரித்தல்

கரிசல் நிலம் பெரும்பாலும் மழையை நம்பிப் பயிர்செய்யப்படும் ‘வானம் பார்த்த பூமி’யாக இருப்பதால் அங்கு வேட்டை என்பது தவிர்க்க முடியாததாகிறது. வேட்டை செயலில் ஈடுபடுவோர் தாழ்வாகக் கருதப்படும்

நிலையும் இருந்துள்ளது. கோபல்லபுரத்து மக்கள் புதினத்தில் வரும் லகுவணத்தேவர் கூட்டுக்காடையைக் கொண்டு சென்று காட்டுக் காடைகளை வேட்டையாடுகிறார். கூட்டுக்காடையின் குரல் கேட்டு காட்டுக்காடை கூட்டிற்குள் வரும் பொழுது சூத்திரக்கயிறை இழுப்பார் லகுவணத்தேவர். இந்த இடத்தில், காடை தொடர்பாக சொல்லப்படும் சொல்வடையைக் கி.ரா குறிப்பிடுவார்.

முழு உடும்பு

முக்காக் காடை

அரை ஆடு

கால்க் கோழி (கோபல்லபுரத்து மக்கள் ப.138)

ஆனால் லகுவணத்தேவருக்கு முழுக்காடை, முக்கால் உடும்பு என்று கூறுவார். அதோடு காடை தொடர்பாக “கூட்டுக்காடெய வச்சிக் காட்டுக் காடெயப் பிடி” (கோபல்லபுரத்து மக்கள் ப.138) என்று பழமொழியைக் குறிப்பிடுவார். பிஞ்சுகள் புதினத்தில் வரும் திருவேதி நாயக்கர் தண்ணிக்கோழி பிடிப்பதைச் சிறுவர்களுக்குச் சொல்லிக்கொடுக்கின்றார். அந்த வேட்டையின் நுட்பத்தையும் கி.ரா குறிப்பிடுகின்றார்.

கால்நடை வளர்த்தல்

கோபல்லபுரத்து மக்கள் பசுக்களாகிய செல்வத்தைப்

பராமரிப்பவர்களாகத் திகழ்கின்றனர். பசுக்களே அவர்களின் மிகப்பெரிய செல்வம் என்கின்ற நிலையில் வாழ்வில் பிரித்தரிய முடியாத வகையிலான பண்பாடுகள் மாடுகளின் காரணமாகத் தோற்றம்பெற்றுள்ளமையைக் காணலாம்.

“மாடு மேய்ந்த இடம் மழை மேய்ந்த இடம்” (கோபல்லபுரத்து மக்கள் ப.40) என்கின்ற பழமொழி மாடுகள் புதிய இடத்தை விரும்புவதில்லை என்பதைக் குறிக்கும் வகையில் அவர்களிடம் வழங்கப்படுகிறது.

காளைகள் அங்க இலட்சணங்களுடன் பிறந்தால் கோயிலுக்கு நேர்ந்துவிடும் பண்பாட்டை உடையவர்களாக கோல்லபுரத்து மக்கள் திகழ்கின்றனர். கோயில் காளைகளின் மூலம் கருவுற்று வலிமை மிக்க கன்று ஈனும்படி செய்யும் கிராமப் பொது ஏற்பாடு. தனது பசுக்களை மலைமாட்டுடன் இணைசேரச்செய்து அதன்காரணமாக பிறக்கும் காரிக்காளையை நந்தகோபன் என்பவர் கோயிலுக்கு நேர்ந்துவிடுகின்றார். இதனை, “அங்க லட்சணங்களையும் சுழிசுத்தத்தையும் வாகையும் பார்த்துப் பார்த்து நந்தகோபன் வியந்து ஆனந்தப்பட்டார். சம்சாரி வீட்டில் நிற்கவேண்டிய காளைக்கன்று இல்லை இது. பெருமாளுக்கே உரியது என்று கோயிலுக்கு நேர்ந்து கொண்டார்” (கோபல்லபுரத்து மக்கள் ப.41) என்று கி.ரா குறிப்பிடுகிறார்.

மக்களிடம் பெரும்பாலும் சமயம் தொடர்பான நம்பிக்கைகளே மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன. நம்பிக்கைகள் புனிதம் கொள்ளும் வகையில் சமயத்தோடு இணைத்து உணர விரும்பியுள்ளனர் என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. அவ்வகையில்,

பெருமாளுக்குக் காளை வாகனம் இல்லை, என்றாலும் அவன் பசுக்களையும் கன்றுகாலிகளையும் மேய்த்துப் பராமரித்தவன் அல்லவா? சம்சாரிகள் அவைகளை அப்படியே பார்க்கிறார்கள். இன்றும் பசுமந்தைகள் மேய்ச்சலுக்குப் போகும்போது புல்லாங்குழலோடு அவர்களின் கூடவே அவன் வருவதாக மேய்ப்பவர்கள் நம்புகிறார்கள் என்று நினைத்தார் (கோபல்லபுரத்து மக்கள் ப.42)

என்ற நம்பிக்கையைக் காணலாம். அதுபோல் வாழ்க்கையின் நிகழ்வுகளையும் கடவுளோடு இணைத்துப் புரிந்து கொள்கின்றனர். அல்லது கடவுளை வாழ்க்கை நிகழ்வுகளோடு இணைத்து அர்த்தப்படுத்துகின்றனர். கடவுளின் பெயரில் நிகழும் பொழுது குற்றம் இல்லை என்பது மக்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது அதன்படி கோபல்லபுரத்து மக்கள். கோயிலுக்கு நேர்ந்துவிடப்பட்ட

காளைகள் விளைந்த வயலில் நாசம் செய்தாலும் குறையாகக் கருதுவதில்லை.

“அட கோடிக்காரப் பயலே, இதுகூடத் தெரியலையா, கோயில்மாடு மேஞ்சிருக்குடா, அது மேஞ்சது போகத்தாண்டா நமக்கு” (கோபல்லபுரத்து மக்கள் ப.43) என்று தனது வேலைக்காரரிடம் லெட்ச்மண்ணா கூறுகின்றார். ஊரில் உள்ளவர்களை குத்தியதனைத் தொடர்ந்து கோயில்காளையின் ஆற்றலைக் குறைக்க வேண்டி காயடிக்கின்றனர். அதனை மடக்கிப் பிடிக்கின்ற நிகழ்வை ஏறுதழுவுதல் போல் நிகழ்த்துகின்றனர்.

“கரிசல்காட்டில் ‘எருதுகட்டு’ என்கின்ற வீரவிளையாட்டு ஏற்பட முன்னோடியான, அந்த நிகழ்ச்சியைப் பார்க்க ஊரிலிருந்தும் சுற்றுப்புறங்களில் இருந்தும் கூட்டம் கூடியிருந்தது. பல இடங்களிலிருந்தும் மாட்டைப் பிடித்து அடக்குகிற இளவட்டங்களும் திறமைசாலிகளும் வந்திருந்தார்கள்” (கோபல்லபுரத்து மக்கள் ப.54) என்று கி.ரா குறிப்பிடுகின்றார். காளை அடக்கும் நிகழ்விற்குக் கரிசல் மக்கள் ‘எருதுகட்டு’ என்று குறிப்பிடுவதும் பண்பாடோடு தழுவிய பெயரிடுதலாக உள்ளது. மாடு பற்றிய அறிவு கோபல்லபுரத்து மக்களிடம் இயல்பாய் நிறைந்து இருந்துள்ளதை அறியமுடிகிறது.

மாடுகள் தொடர்பான பல்வேறு அறிவு நுட்பங்களும் நம்பிக்கைகளும் அவர்கள் வாழ்வில் இடம்பெற்றுள்ளன.

பாய்ச்சல் காரணிகள் வேலைக்கு எப்போதும் வேகமாக இருக்கும் என்பதையும் தெரிந்து வைத்திருந்தார். அதோடு அவைகள் விலையும் மலிவாகக் கிடைக்கும். பாய்ச்சல் காரணிகளை வீட்டில் வைத்துக்கொண்டு, அதைக் கட்டி யார் சேவகம் பண்ணுறது. அதுக்கென்றே ஒரு சிம்மம் ரங்கசாமிநாயக்கர் இருந்தார்.” (கோபல்லபுரத்து மக்கள் ப.55)

என்று கூறுமிடத்து மாட்டின் நுட்பமும் அந்நுட்பம் அறிந்த மனிதரையும் அறியமுடிகிறது இப்படி மேய்ச்சல் பண்பாட்டோடு தொடர்புடைய கோபல்லபுரத்து மக்கள் எளிய மற்றும் பண்பட்ட வேளாண்மையைத் தொடங்கி கரிசலை ஆளத்தொடங்குகியுள்ளனர்.

எளிய வேளாண்முறை

உழுது பயிரிடும் முறை தோன்றுவதற்கு முன்பு நிலவிய வேளாண்மை முறையை எளிய வேளாண்மை முறை என்பர். கருவிகள், காரணிகளின் பயன்பாடு இன்றி கையால் மணலைக் கிண்டி சிறிய அளவில் பயிர் செய்த முறையே எளிய வேளாண்முறை ஆகும். மருதநிலப் பயிர்முறையான பண்பட்ட வேளாண்மைக்கு முன்பு எளியமுறையில் நிகழ்ந்த

விதைப்பு செயலால் மரங்கள் வளர்ந்திருக்க வேண்டும். பல மரங்களை நட்டி வளர்த்ததோடு அம்மரங்கள் தொடர்பான பண்பாட்டையும் பெற்றுள்ளனர் கரிசல் நில மக்கள்.

பனை

பனைமரம் கரிசல் நிலத்திற்கே உரித்தான பண்பாட்டு விழுமியங்களைக் கொண்ட மரம் ஆகும். ‘தென்னையை வச்சவன் தின்னுட்டு சாவான் பனையை வச்சவன் பார்த்துட்டு சாவான்’ என்கின்ற பழமொழியும் கரிசல் நிலத்தில் வழங்குகிறது. கி.ரா. கோபல்லபுரத்து மக்கள் புதினத்தில், பல்வகை மனிதர்களை அறிமுகம் செய்கின்றார். அம்மனிதர்களின் பழக்கங்கள் வழியாகவே அவர்களை அறிமுகம் செய்கின்றார். அவர்களின் பழக்கங்கள் வழியாக கரிசல் நிலத்தின் பண்பாடு மெல்ல விரிவடைகிறது. சம்முக நாடாரை அறிமுகம் செய்கின்ற பொழுது,

“சம்முக நாடாருக்குத் துணை பனை, அவருண்டு பனை உண்டு. அவருடைய உண்டி, உணவு, உடுக்கை, இருக்கையெல்லாம் பனையும் பனை மரத்தடியுமே” (கோபல்லபுரத்து மக்கள், ப.140) என்பார். மேலும், “சாப்பாடு என்பது பதினி, பனம்பால், நொங்கு, பனம்பழம், கூப்பதினி, நொங்கு இல்லாத காலங்களில் தகணு, பனங்கிழங்கு இப்படி, நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு பொழுதுதான் பருக்கை”

(கோபல்லபுரத்து மக்கள், ப.140) என்று கி.ரா கூறிச்செல்லும் பொழுது பனை என்னும் மரவகையை இழந்ததோடு அதனோடு தொடர்புடைய இத்தனை உணவுகளையும், அந்த உணவை உணர்த்தும் சொல்லாட்சிகளையும் இழந்துள்ளோம் என்று அறியமுடிகிறது.

புளி

கரிசல் நிலத்தின் மற்றொரு மரம் 'புளி' ஆகும். மக்கள் புளிப்புச் சுவையின் தேவைக்கு அம்மரத்தையே சார்ந்துள்ளனர். பொருட்களைப் பயன்படுத்தும் மனிதர்கள் தான் அதற்குப் பண்பாட்டு அர்த்தத்தை வழங்குகிறார்கள் என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. அந்தகைய புழங்கு பொருட்கள் சார்ந்த பண்பாட்டு உணர்வைப் புதினத்தில் பல இடங்களில் கிரா. பதிவுசெய்துள்ளார்

சால்ப் பாணையில் புளியை அடைத்து வைத்துவிட்டால் ஒரு வருசத்துக்குக் கவலை இல்லை. ருசியான ரசத்தைக் கையில் வாங்கி உறிஞ்சி சப்புக்கொட்டி சோற்றுடன் பிசைந்து உண்ணலாம். ருசி மணம் கொண்ட புளியை முகர்ந்தால் “புளி பேசுகிறது” என்று மகிழ்வார்கள் (கோபல்லபுரத்து மக்கள், ப.50)

கவலை இல்லை என்று மகிழ்வதும், புளியோடு பேசுவதும் கி.ராவுக்குள் இருந்து வெளிப்படும் கிராமத்து

மனிதர்களும் அவர்தம் பண்பாட்டு உணர்வுகளுமே ஆகும். ஒருவகையில் கி.ராவும் அத்தகைய பண்பாட்டு மனிதக் குழுவில் ஓர் அங்கமே ஆவார். இம்மனிதர்களின் பேச்சைக் கேட்கப் பொறுமையற்று விலகித் திரிகின்ற நாகரிக மனிதக்கூட்டத்திலிருந்து வேறுபட்டவர் கி.ரா. “பெண்பார்க்கும் படலத்திலேயே வெறும் பஜ்ஜி சொஜ்ஜி என்று கொட்டிக்கொள்ளாமல், காப்பியும் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு கால்த தம்ளர் ரசம் மட்டும் வாங்கிச் சுவை பார்க்கலாம், ருசியாக இருந்தால், பெண்ணே அந்த ரசத்தைப் பண்ணலை என்றாலும்கூட அந்தக் குடும்பத்தில் பெண் எடுக்கலாம்” (கோபல்லபுரத்து மக்கள், ப.51) என்கிறார்.

உணவின் சுவை சார்ந்து உருவாகுகின்ற மனித மனத்தின் பண்பாட்டுத்தளங்களைத் தொட்டுக்காட்டுகிறார் கி.ரா. வழக்கம் போல் கூறவந்த பொருளின் வகைகளைப் பட்டியலிடுகின்றார். “மிளகுரசம், பருப்புரசம், பூண்டுரசம், தக்காளிரசம், கொள்ளுரசம், எலுமிச்சைரசம், மைசூர்ரசம், கொட்டுரசம், திப்பிலிரசம், பொட்டண ரசம், பத்தியரசம், கப்பல் ரசம், புளிரசம்” (கோபல்லபுரத்து மக்கள், ப.51) புளியை ரசமாக்கி உண்பதில் உள்ள பண்பாட்டைக் குறிப்பிட்டதோடு நில்லாமல் புளியின் காய்ப்புப் பருவத்தை ஒட்டி வழங்கப்பெறும் பெயர்களளையும் பட்டியலிடுகின்றார்.

“பூவோடு சேர்ந்திருப்பது பூம்பிஞ்சு, பூம்பிஞ்சிலிருந்து காயாகப் போகும் நிலை பூங்காய். காயிலிருந்து பழத்தை நோக்கி நகர்வது ஒதக்காய் (செங்காய்), முற்றிய காய்க்கும் பழத்துக்கும் இடைப்பட்டது ஒதப்பழம் (செம்பழம்) இவை ஒவ்வொன்றும் ஒரு ருசி கொண்டவை” (கோபல்லபுரத்து மக்கள், ப. 53) என்று நாவில் எச்சில் ஊறச்செய்யும் விதவமா கி.ரா புளியை விளக்குகிறார். இவைகள் வெறும் பெயர்கள் மட்டுமல்ல உணர்வில் இருந்து வெளிப்பட்ட அனுபவத்தின் மொழி என்பதை உணரலாம். சிறுவயதில் புளியமரத்தோடும் புளியோடும் நெருங்கிய தொடர்புகொண்டவர்கள் மேற்சொன்ன பெயர்களில் சிலவற்றைக் கேட்டும் புழங்கியும் இருக்கமுடியும். மரங்களில் ஆயுள் கூடியது புளியமரம் என்பதைச் சுட்டும் “புளி ஆயிரம் பொந்தாயிரம்” என்ற பழமொழியையும் எடுத்துக் காட்டுகிறார். ஒன்றைக் கூறத் தொடங்கியவுடன் உலகமே அதுவாக, அதுவே உலகமாக மாறிப்போகின்ற நினைவு நுட்பம் கி.ராவுடையது.

பண்பாட்டு வெளி

மனிதர்கள் வீட்டிலிருந்து வெளியேறிச் சமூகத் தொடர்புகொள்ளும் இடத்திலேயே பண்பாடு செழித்து வளர்ந்துள்ளது. இடம் என்பது வெறும் இடம் மட்டுமல்லாது அதுவே ஒரு பண்பாடாகும் பண்பாடுகள் பரிமாறப்படும்

களமாகவும் திகழ்ந்துள்ளன. அத்தகைய பண்பாடு மலர்வதற்குக் காரணமான பண்பாட்டு வெளியாக திண்ணையும், மடமும் திகழ்ந்துள்ளன.

திருணை (திண்ணை)

வீட்டின் வெளிப்புறத்தில் ஊரார் பயன்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ள அமைப்பே திண்ணை ஆகும். திண்ணை என்பதற்கு கி.ரா கூறும் விளக்கமும் அதன் பண்பாடும் அழகியல் தழுவியதாகும். “திண்ணையின் விளக்கம் என்ன?” என்று கேள்வியை எழுப்பி கி.ராவே பதில் உரைக்கின்றார். “வாருங்கோ, உட்காருங்கோ, சாப்பிடுங்க” (லீலை, ப.45) என்று இது நகைச்சுவை போல் தோன்றினாலும் காணக்கிடைக்கின்ற ஒவ்வொரு பொருளுக்குப் பின்னும் அப்பொருளை உருவாக்கிய அல்லது அப்பொருளோடு தொடர்புடைய மனிதர்களின் பண்பாடும் மறைந்துள்ளது என்ற உண்மையை உணரலாம். மேலும் விளக்கமாக, முதல் முதலில் அப்போதுதான் ஒருவன் வீடு கட்டினான். எதிலிருந்து தொடங்குவது என்று தெரியவில்லை. வீடு என்பது நமக்கு மட்டுமா என்று தோன்றியது. அந்த நினைப்பிலிருந்து வந்ததுதான் இந்தத் திருணை என்கின்ற திண்ணை. திண்ணையை நம்மவீட்டுச் சத்திரம் என்று சொல்லலாம். (லீலை ப.45)

வெளித்திண்ணை, உள்த்திண்ணை, புறவாசல் திண்ணை, அடுப்படித் திண்ணை என அமைவிடத்தால் பெயர்பெற்ற திண்ணைகளைக் கி.ரா பட்டியலிடுகின்றார். கவிஞர் பாலா 'திண்ணைகளும் வரவேற்பறைகளும்' என்று கவிதை எழுதியுள்ளார். கவிதை கி.ராவின் திண்ணை குறித்த விளக்கத்தின் தாக்கமாகவும் இருக்கக் கூடும்.

ஊர்மடம்

ஊரின் பொது இடத்தில் யாவரும் பயன் கொள்ளுகின்ற வகையில் அமைந்த இடமே மடம் ஆகும். யாரும் தங்கலாம் என்கின்ற பொதுநலமும் அங்கு தங்குபவர்களிடையே நிகழும் உறவும் உரையாடலும் பண்பாட்டிற்கு வலுவூட்டுவனவாகும்.

வீட்டில் படுக்க வசதியில்லாதவர்கள், வந்த ஆண்விருந்தினர்களைப் படுத்துத் தூங்க ஊர்மடத்துக்குக் கூட்டிக்கொண்டு வந்தவர்கள், இளவட்டங்கள், வீட்டில் இடமிருந்தாலும் மடத்தில் வந்து பேசியும் படுத்துத் தூங்கியும் சொகம் கண்டவர்கள், நடந்தே ஊர் சுற்றும் தேசாந்திரிகள் இப்படியாக மடம் நிறைந்துவிடும் ராத்திரிகளில் (கோபல்லபுரத்து மக்கள், ப.102)

என்கிறார் கி.ரா. வீட்டின் வெளியே அமைந்துள்ள திண்ணையை சிறிய மடம் என்றும் ஊரின் பொது இடத்தில்

அமைந்திருந்த மடத்தைப் பெரிய திண்ணை என்றும் உணருகின்ற வகையில் தொடர்புடைமை நினைக்கத் தோன்றுகிறது.

விளையாட்டுப் பண்பாடு

இன்றைய நவீன ஊடக வழி விளையாட்டுக்கள் தோன்றுவதற்கு முன்னால் வாழ்வின் ஒவ்வொரு பருவத்தினரும் தமக்குள் கூடிப் பொழுது போக்கும் விளையாட்டுக்கள் இருந்துள்ளன. திருவிழாக்களின் சிறிய வடிவம் போல் கூடி விளையாடும் விளையாட்டுக்கள் திகழ்ந்துள்ளன. குறைவான எண்ணிக்கையிலான மனிதர்கள் பங்கேற்கும் திருவிழா போல் விளையாட்டுக்கள் விளங்கியுள்ளன. இழந்த விளையாட்டுக்களைத் துல்லியமாக மனதில் நினைவுகொள்கின்ற வகையிலும், மீட்டுருவாக்கம் செய்கின்ற வகையில் கி.ரா தனது படைப்புக்களில் பதிவுசெய்துள்ளார்.

பெரியாட்களைத் தவழச்சொல்லி அவர்கள் முதுகில் உட்கார்ந்து சவாரி செய்யும் யானை விளையாட்டு, அவர்கள் கழுத்தைக் கைகளால் இறுகக் கட்டிக்கொண்டு, குனிந்த முதுகில் தொங்குகிற உப்புக்கட்டி விளையாட்டு, உள்ளங்கையில் முழங்கை நுனியால் பருப்புக் கடைந்து விரல்களை ஒவ்வொன்றாய் மடக்கிக்கொண்டே கறிவகைகளின்

பெயர்சொல்லி, சாதம் பிசைந்து அப்பா சாப்பிட்டு, அம்மா சாப்பிட்டு, நீ சாப்பிட்டு கன்றுக்குட்டி, பசுமாடு, காக்கை, குருவியெல்லாம் சாப்பிட்டு, கழுவிக் கழுவி நாய்க்கு ஊற்றி, கழுவிக் கழுவி நரிக்கு ஊற்றி சந்தைக்குப் போற பாதை எது? சாலைக்குப் போற பாதை எது?” என்று சொல்லி விரல்கள் கைமீது நடந்துகொண்டே வந்து கக்குத்திற்குள் அத்துமீறி நுழைந்து கிச்ச மூட்டுகிற விளையாட்டு. (பிஞ்சுகள் ப.40)

என்று கி.ரா பட்டியலிடுகின்றார். இந்திய நாட்டு சுதந்திரப் போரின் சங்கநாதம் அந்த கிராமத்தினுள்ளும் வந்து ஒலிக்கத் தொடங்கியது. அந்த கிராமத்தின் குழந்தைகள், அந்த அரசியல் பொதுக்கூட்டத்திற்குப் பிறகு தங்கள் விளையாட்டில் ஒரு புது விளையாட்டைச் சேர்த்துக்கொண்டார்கள். சோளத்தட்டையின் நுனியில் சிறிய துண்டுத் துணிகளைக் கட்டிக்கொண்டு ஊர்வலம் வந்தார்கள். ‘நமதே ராஜ்யம், அடைந்தே தீர்வோம்’ என்று கத்தினார்கள்.” (கோபல்லபுரத்து மக்கள் ப.175)

முக்கா முக்கா மூணுதரம் என்று விளையாட்டில் வழங்கும் சொல்லாடலைத் தொட்டு பேய்க் கதை ஒன்றைக் குறிப்பிடுகின்றார் கி.ரா. “பேய்கள் வந்து கதவைத்தட்டி குழந்தைகளை விளையாடக் கூப்பிடுமாம். ஒடனே கதவெத்

திறந்துறக்கூடாது. கம்முணு இருக்கணும், ரெண்டாந்தரமும் கதவெத் தட்டும். ‘பணியாரம் வச்சிருக்கோம் வா, தின்னுட்டு விளையாடுவோம்’ன்னு கூப்பிடும். அதுக்கும் வாயெத் திறக்கப்படாது. மூணாந்தரமும் கதவெத் தட்டும் எழுந்திருச்சி வா சீக்கிரம். கருப்பட்டி வச்சிருக்கோம், சில்லுக் கருப்பட்டி, இனிச்சிக் கிடக்கும் வா, வான்னு கதவெத் தட்டும். இதுக்கும் நாம பேசாம இருந்திட்டா, காத்திருந்து பாத்துப் போயிரும் என்றாள் சின்னக்குட்டி. நாலாந்தரம் கதவெத் தட்டாதாம். ஏம் என்று கேட்டதுக்கு சின்னக்குட்டி சொல்லுவாள். போய்களுக்கு மூன்றுக்கு மேல் எண்ணத் தெரியாது. முக்கா முக்கா மூணுதரம்தான் தெரியும்” (லீலை ப.57)

மும்மாரி, மூன்று உலகங்கள், மூன்றுவேளைச் சாப்பாடு, முத்தொழில், மூன்று வாசல்படிகள், முப்புரிநூல் எனப் பட்டியலிடுகின்றார். இதன்மூலம் மூன்று என்கின்ற எண்ணின் மீதும் மனித மனம் கொண்டுள்ள விருப்புணர்வை உணரச்செய்கின்றார். குழந்தைபேற்றிற்காக முக்குபவர்கள் எத்தனை முறை முக்குவது என்று கேட்க முக்கா முக்கா மூணுதரம் என்று என்று ஊக்கப்படுத்துவார்கள் என்று அனுபவ மனிதன் உரைத்ததாக நகைச்சுவை ததும்பக் குறிப்பிடுகிறார். மொழியும் அதன் வழி உருவாகி வந்த பண்பாடும் கிராமத்து மனிதர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் எளிமையாக எடுத்துக்கொள்ளும் மனநிலையைக்

கற்றுத்தருகிறது. எல்லாவற்றையும் எளிதாக எடுத்துக்கொள்ளும் மனநிலையே சொல்லாடல்களாக வெளிப்பட்டு நிலைபெறுகின்றன என்பதையும் உணரலாம். புழுதிமண்ணில் சிறுவிடு கட்டி சிறு குழந்தைகள் விளையாடும் ‘பொண்ணு மாப்பிள்ளை’ விளையாட்டை “ஒட்டுப்புல்லின் பச்சநிறக் கதிர்களை ஆபரணங்களாக்கி நெத்திசுட்டியாகவும் ஜடைபில்லையாகவும் தலையில் ஒட்டவைத்திருந்தார்கள்.

‘கொக்கராளிப் பூ’வை மூக்குத்தியாவும் துத்துரிப் பூவை கம்மலாகவும் போட்டிருந்தார்கள். பனை ஓலையால் செய்யப்பட்ட வளையல்கள் கை நிறைய்ய. மெல்லிய நீளமான கீரைத் தண்டில் இடம்விட்டு இடம்விட்டு ஒடித்து உரித்த கழுத்து ஆபரணங்கள்ஈ அதில் சிகப்பு கீரைத்தண்டு ஆபரணம் பச்சைக் கீரைத்தண்டு ஆபரணம் ரெண்டு வகை” (பிஞ்சுகள் ப.40) என்று கி.ரா கூறிச்செல்கின்ற இடத்து குழந்தைகள் விளையாட்டின் காணப்படும் பெரியவர் உலகத்தின் போலச்செய்தலை அறியமுடிகிறது. அதனை நிறைவு செய்கின்ற அவர்களின் கற்பனைத் திறனையும் அறியமுடிகிறது. மேலும் விளையாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்களும் அதன் பெயர்களும் கரிசலின் பண்பாட்டை உணர்த்துகின்றன.

பறவைகள் விலங்குகள் தொடர்பான பண்பாடு

பெயர் அறியப்படாத பறவைகள் பலவற்றையும் இழந்துவிட்ட சூழலில் இலக்கியப் பதிவுகளில் அவற்றைப் பற்றிய அறிவும் அதனோடு தொடர்புகொண்டு இயங்கிய மக்களின் பண்பாட்டையும் அறியமுடிகிறது. பறவைகளுக்கான பெயரிடுதலில் தொடங்கி அவற்றின் வாழ்வு குறித்தான அறிவு மற்றும் அதன் பயன்பாடு என விரிகிறது கரிசல் மக்களின் பண்பாடு. அப்பறவைகள் அல்லது விலங்குகளின் செயல்பாடுகளை அல்லது தோற்றத்தைக் கொண்டு மிக எளிதாக பெயரிட்டுவிடுகின்றனர்.

வாலாட்டிக் குருவி

“நாய்க்கு சந்தோஷம் வந்தால்தான் வாலை ஆட்டும். இந்தக் குருவியோ எப்போது பார்த்தாலும் வாலை ஆட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. அதனாலேயே இதுக்கு வாலாட்டிக் குருவி என்று ஒரு பெயர் உண்டு. நாய் இடதும் வலதும் வாலை ஆட்டும், இதுவோ மேலும் கீழும் ஆட்டுகிறது” (பிஞ்சுகள் ப.17) என்று கூறுமிடத்து பெயர் அறியாமல் பார்த்து ரசித்திருந்த அந்தப் பறவை மனக்கண் முன்னர் வந்து வாலாட்டத் தொடங்குகிறது. அறிவியல் வேறு பெயரில் அழைத்தாலும் இயல்பாக அதற்குச் சூட்டப்படும் பெயரிலேயே பண்பாடு உள்ளது. இதன் மூலம் மக்களின் பண்பாட்டுச் சொல் வங்கியில் புதிய சொல் சேர்க்கை பெறுகிறது.

வரத்துப் பறவையா நாட்டுப்பறவையா, எங்கிருந்து வருகிறது, எந்த மாசங்களில் வந்து எப்போது திரும்பும் என்றெல்லாம் சொல்லிவிடுவார்” (பிஞ்சுகள் ப.18) என்று திருவேதி நாயக்கரைக் கி.ரா. குறிப்பிடுகின்றார். திருவேதி நாயக்கர் என்னும் மனிதர் பறவைகள் பற்றிக் கூறக்கூற செவிவழியாக மற்றவர்கள், குறிப்பாக இளைஞர்கள் பறவைகள் தொடர்பான பண்பாட்டைக் கற்கின்றனர். இத்தகைய பண்பாட்டுக் கற்றல் முறை நாட்டுப்புற மக்களுக்கே உரியது. இத்தகைய அறிவை உள்வாங்கி எழுத்து மொழியாக்கியவையே அறிவியல் நூல்கள். ‘சங்ககாலத்தில் மக்களின் இயல்பறிவை பாணர்கள் பாடலாக்கி மகிழ்ந்துள்ளனர். அப்பாணர் மரபின் அறிவைப் பெற்றுக்கொண்டு புலவர் மரபு உருவாகியுள்ளது’ (ந.முருகேசபாண்டியன், மறுவாசிப்பில் செவ்வியல் இலக்கியப் படைப்புகள் ப.26) என்று ந.முருகேசபாண்டியன் கூறுவது இங்கு பொருத்தி உணரத்தக்கது.

தேன்கொத்தி

திருவேதி நாயக்கர் தேன்கொத்தி என்ற பறவையை வேட்டையாடி வீழ்த்திய பிறகு சிறுவர்களிடம் அதைப்பற்றி கூறுமிடத்தில், “தேனீக்கள் கடிக்க முடியாதபடி அதன் உடம்பின் அமைப்பு இருந்தது. அவைகளின் விஷக்கொடுக்கு இவ்வளவு அடர்த்தியான ரோமத்தைத்

தாண்டி உடம்பை எட்ட முடியாது. ஆகவே துளிக்கூட சட்டை செய்யாமல் இது தேன்கூட்டிலுள்ள புழுத்தட்டை தின்றுவிடும்” (பிஞ்சுகள் ப.26) என்கிறார். எளிய மாந்தர்களிடம் அமைந்திருந்த அவதானிப்பு வியப்பை அளிக்கிறது. ஒரு பறவையின் முழு வாழ்வையும் உற்று நோக்கிக் கற்ற அவர்களின் கல்வி கல்விநிலையங்களால் கூடக் கற்றுத்தர இயலாதது என்ற உண்மை புலப்படுகிறது.

நாய்க்கு உண்டான அறிவு

நாயகனுக்கு உண்டான சொகுசு

எருமைக்கு உண்டான பலம் (லீலை ப.109)

என்று சொல்லி பாட்டி ஒருத்தி தனது பேரப்பிள்ளைக்கு மூன்று முறை சேனை வைத்ததைக் கி.ரா. கட்டுரை ஒன்றில் சுட்டுகின்றார். சேனை வைத்தல் என்பது குழந்தை பிறப்பினோடு தொடர்புடைய சடங்கு. பிறந்த குழந்தையின் நாவில் தேன் அல்லது இனிப்புநீரை வைத்து சுவை உணரச்செய்கின்ற சடங்கு நிகழ்வு. அத்தகைய நிகழ்வில் வாழ்த்தாக உரைக்கப்படும் சொல்லாடலில் நாயும் எருமையும் அறிவுக்கும் வலிமைக்கும் அடையாளமாக்கப் பட்டுள்ளன. இதில் விலங்குகளிடமிருந்தும் பெற வேண்டிய பண்புகளை உரைப்பதான பண்பாட்டைக் காணலாம்.

இலைத் தேள்

மனித அனுபவங்கள் உணர்வு நிலையைத் தொட்டுப் பெயர்பெறுகின்றன. அத்தகைய அனுபவச் சொற்கள் பண்பாட்டைப் புலப்படுத்துகின்றன. “ஒரு சமயம் வைத்தியம் தெரிந்த ஒருவர் பச்சிலை பறிப்பதற்கு முன்னால் அந்தச் செடியைப் பிடித்து மெல்ல உலுக்கினார். இப்படி ஏன் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டதுக்கு, இலைத்தேள் இருக்கும் அதனால்தான் என்று சொன்னார்” (வேதபுரத்தார்க்கு ப.116) என்று தான் கேட்டறிந்த இலைத்தேள் பற்றி கி.ரா. சுட்டுகின்றார். மேலும்,

எலி, சுண்டெலி, இருமான்எலி, முள்ளெலி, மூஞ்சூரு, பெரிச்சாளி இவை எல்லாம் பேர்கள் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் வடிவங்கள் அனேகமாக ஒன்று போல்தான் இருக்கும். ஆதனால் எலியின் வம்சத்தோடு சேர்த்துச் சொல்வது சரிதான். தேள்வடிவமே இல்லாத ஒன்றைத் தேள் என்று சொல்லுவதுக்குக் காரணம், அது நம்மைத் தீண்டும்போது நெருப்புக்கங்கை வைத்தது போல் இருப்பதுதான் காரணம் என்று தெரிகிறது” (வேதபுரத்தார்க்கு ப.117) கேட்டும் அனுபவித்தும் அறிகின்ற பண்பாட்டு அறிவைக் கி.ரா பதிவுசெய்துள்ளார். அனுபவத்தைப் பேசியவாறு இருக்கின்ற மற்றும், அனுபவங்களைக் கூர்ந்து கேட்டறிகின்ற மனிதர்கள் கரிசல் நிலத்தின் பண்பாட்டு மனிதர்கள்.

கொக்கு நோய்

புதிய நோய்கள் தோன்றும் பொழுது அதற்குப் பெயர் குட்டும் இடத்தும் அந்நோய் குறிந்து உரையாடும் இடத்தும் பண்பாட்டு அதிர்வுகள் உணரப்படும். நோய்கள் பற்றிய மக்கள் அறிவிலும் பண்பாடு இடம்பெற்றுள்ளது. இதனை, “கோழிகள் சீக்கு வந்து மளமள என்று சாக ஆரம்பித்தது. புதிதாக வந்த இந்த நோயை கரிசல் மக்கள் “கொக்கு நோய்” என்றார்கள். வெள்ளைக்காரன்தான் இந்த நோயைக் கொண்டு வந்து பரப்பிவிட்டான் என்றார்கள். கள்ளிச்செடியை அழிக்க சீமையிலிருந்து வெள்ளைக்காரன் வெள்ளைப்பூச்சி என்று ஒரு கிருமியைக் கொண்டு வந்துவிட்டதாகவும் அது கோழிகளையும் பாதித்துவிட்டது என்றார்கள் பாட்டிமார்கள். தின்ற இறை செமிக்காமல் கோழிகள் வெள்ளை நிறத்தில் கழியும். ஒரு மூலையில் போய் கொக்கைப் போல் கூன் முதுகு விழ நின்றுகொண்டிருக்கும். மறுநாள் செத்துப்போகும்.” (கோபல்லபுரத்து மக்கள் ப.140) என்ற கூற்றில் இருந்து உணரலாம்.

பறவை விலங்குகள் தொடர்பான நம்பிக்கைகள்

நாட்டுப்புற மக்களிடையே பிறப்பு தொட்டு மரணம் வரையிலான நிகழ்வுகள் நம்பிக்கைகளோடு பின்னிப் பிணைந்துள்ளது. முன்பு நிகழ்ந்த உடனிகழ்ச்சிகளை ஒட்டியே நம்பிக்கைகள் பெரிதும் தோன்றியிருக்க வாய்ப்பு

உள்ளது. முன்பு நிகழ்ந்த ஒன்று திரும்ப நிகழுகின்ற பொழுது அது நம்பிக்கையாகி விடுகின்றது. காகங்கள் கூடு அடைகின்ற நேரத்தில் கலைந்து ஓசை எழுப்புவதை ஒட்டி வழங்கப்படும் நம்பிக்கை ஒன்றை,

அடையும் வேளையில் காகங்கள் இப்படிக்க கலைந்து கலைந்து வட்டமிட்டால் ஊருக்குள் யாராவது ஒரு பெரிய உசுருக்கு சீக்கிரமே மரணம் ஏற்படும் என்பது. மரத்தடியில் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்த ஊர்க்காரர்கள் இப்போ இருக்கிறதில் யார் யார் ரொம்ப வயசாளிகள் என்று பெயர் சொல்லி விரல்களை மடக்கிக் கொண்டிருந்தார்கள்” (பிஞ்சுகள் ப.18)

என்று கி.ரா பதிவுசெய்ள்ளார். மேலும், “காக்கு நோக்கு அறியும் கொக்கு ‘டப்’ பறியும்” (பிஞ்சுகள் ப.18) என்பதை நோக்குமிடத்து நம்பிக்கைகள் மக்களிடையே பழமொழிகளால் நிலைநிறுத்தப்பெறுவதையும் அறியலாம்.

வாய்மொழிப்பாடலும் பண்பாடும்

தமிழகத்தின் நாட்டுப்பாடல்கள் கி.ரா, அன்னகாமு, வானமாமலை, தே.லுர்து ஆகியோரால் தொகுக்கப் பட்டுள்ளன. எனினும் இன்னும் தொகுக்கப்படாத பாடல்கள் மக்கள் மனதில் உள்ளன. கி.ரா அத்தகைய மனதை உடையவர். அவரது புதினங்களிலும், கட்டுரைகளிலும்

அம்மன வெளிப்பாடாக வெளிப்படும் வாய்மொழிப் பாடல்களைக் காணலாம்.

புதின மாந்தர்கள் கரிசல் மாந்தர்களாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்கள் வழியாக வெளிப்படும் நாட்டுப்பாடல்களைப் புதினத்தில் கி.ரா இடம்பெறச்செய்கின்றார்.

மாரியம்மங் கோயிலிலே

மாவிலக்கு நூறு, மஞ்சப் பிள்ளைய நூறு

தரம்பாத்துக் கும்மியடிக்கிற

தண்டுப் பெண்டுக நூறு (கோபல்ல கிராமம் ப.146)

என்று தொடங்கும் கும்மிப்பாடல் கோபல்ல கிராமம் புதினத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. ஆனால், திருவிழாவில் பாடப்படும் பாடலாக அல்லாது கழுவில் ஏற்றப்பட்ட ஒருவன் உயிர்ப்பிரிகின்ற வேளையில் கடைசி ஆசையாக கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க தண்ணீர் எடுக்கச் செல்லும் சிறுமிகள் முதலில் அச்சமுற்றாலும் பின்னர் பரிவுணர்வுடன் அவனைச் சுற்றி வந்து கும்மியடித்துப் பாடுகின்றனர்.

அம்மா பிறந்தது அய்யோத்தி - அம்மா

சடை பிறந்தது சதுரகிரி

வேம்பு பிறந்தது வேனகிரி - நாங்க

விளையாட வந்தது கோபல்லம் (கோபல்ல கிராமம் ப.147)

என்று அவர்கள் பாடும் பாடலில் இயல்பாக வெளிப்படும் பண்பாட்டை உணரலாம்.

பெரிய பொருள் இல்லாத போதும் பாடுபவர்களின் உள்ளத்தின் துயரத்தையும் இன்பத்தையும் பாடல்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன. அதன் வழியாக அவர்கள் துயரம் மறக்கின்றனர். பாடல் கேட்பவர்களாக மட்டும் மாறிவிட்ட இன்றைய மக்களுக்கு அம்மக்களின் பாடல்சார் பண்பாடு புரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை.

கோயீலூர்.... ஊ.... பட்டியிலேஏ

கோயீலூர் பட்டியிலே.....

கொழுந்துவிக்கிம் மேடையிலே.... ஏ

கொழுந்தூர்..... விக்கிம் மேடையிலே

கண்டுவந்த நாள் முதலா.....ஆ

கண்ணுரெண்டும் மூடலையே.... (பிஞ்சுகள் ப.41)

என்ற காட்டுப் பாடலைப் பிஞ்சுகள் புதினத்தில் வரும் மாட்டுக்கார வடிவேலு பாடுகின்றான். அதில் அவனது உள்ளத்து உணர்வுகள் வெளிப்படக் காணலாம். மனம் பிறழ்வதும் காட்டில் சென்று தனித்திருந்து பாடுவதும் பின்னர் இயல்படைந்து ஊருக்கும் வருவதும் வடிவேலுவின் இயல்பு என்று புதினத்தில் கி.ரா சுட்டுகின்றார்.

ஒரு சூழலில் கேட்கப்படும் பாடல் அதே சூழ்நிலை மீண்டும் வருகின்ற பொழுது வெளிப்படுகிறது. அல்லது

பாடலில் கூறப்பட்டுள்ள சூழல் வருகின்ற பொழுதும் பாடல் நினைவுக்கு வரக்கூடும். அவ்வகையில் கி.ரா தனது நினைவில் பதிந்திருந்த வாய்மொழிப் பாடல் ஒன்றை 'வேதபுரத்தார்க்கு' என்ற புதினத்தில் குறிப்பிடுகின்றார்.

மலையாளம் போனியானா ஏ சுடலே

மலையாளம் போனீ யானா - நீ

மாறிவரப் போறதில்லெ - ஏ சுடலே நீ

மாறிவறப் போறதில்லே.... (வேதபுரத்தார்க்கு ப.21)

என்று வில்லடித்துப் பாடிய சுடலைமாடன் கதைப்பாடல் வரிகளை மாடுமேய்க்கும் சிறுவர்கள் பாடிப்பாடி மனதில் பதிந்துவிட்டதைக் கூறி மலையாளம் போன சுடலை திரும்பினானோ இல்லையோ புதுவைக்கு வந்த கி.ரா திரும்பவில்லை என்று தன்னிலையை இணைத்து உரைக்கின்றார். சொலவாந்திரம் என்று கரிசல் மக்களால் கூறப்படும் சொலவடையானது அவர்கள் வாழ்வில் இருந்து பிரிக்கமுடியாத அறிவின் வெளிப்பாடு ஆகும். கி.ராவின் எழுத்துக்களின் இடை இடையே சொலவடை வெளிப்படுகிறது.

மகாமகா தேவதையெல்லாம்

மாம்பழத்தைக்கேட்டு அழும்போது

ஆண்டுமாறிய தேவதை

**வாழைப்பழத்துக்கு அழுததாம்” (வேதபுரத்தார்க்கு
ப.29)**

புதுவைப் பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் கம்மங்கூழ் கேட்டவுடன் கி.ரா. மனதிற்குள் பாட்டி கூறிய சொலவடை வந்துபோகிறது.

அரைத்துட்டுல கல்யாணமாம்

அதுல கொஞ்சம் வாண வேடிக்கையாம்

முக்காத்துட்டுக்குச் சாப்பாடு

**முருங்கைக்காய் சாம்பாரோட (வேதபுரத்தார்க்கு ப.
91)**

என்று மற்றொரு இடத்தில் குறிப்பிடுகின்றார். வாய்மொழிப் பாடல்கள் பண்பாட்டில் தோன்றி அப்பண்பாட்டை நிலைநிறுத்துவனவாக உள்ளன. “புலவர்களின் செயற்கைக் கூறுகளின்றி மக்களின் உண்மையான பண்பாட்டு நிலைகளை விளக்குவனவாக மிளிர்கின்றன.” (ப.582 அ.தட்சிணாமூர்த்தி, தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும்) என்று அ.தட்சிணாமூர்த்தி நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் குறித்து கூறுவது இங்கு நினைக்கத்தக்கது.

முடிவுரை

கி.ராவின் இலக்கிய ஆக்கங்கள் கரிசல்நில வாழ்வின் பண்பாட்டுப் பதிவுகளாக அமைந்துள்ளன. ஆந்திராவிலிருந்து இடம்பெயர்ந்து தமிழகம் வந்து கோபல்லபுரத்தை உருவாக்கிய நாயக்க மக்களின்

இனவரைவியல் ஆக்கங்களாக கி.ராவின் படைப்புகள் திகழ்கின்றன. கரிசல் மக்களின் மொழியும் அம்மொழி வழி வெளிப்படும் பண்பாட்டுக் கூறுகளுமே கி.ராவின் படைப்புகளுக்கு வலுவூட்டுகின்றன. வட்டார வழக்கினைப் நுட்பமாகப் படைப்பில் கையாளுவதன் வழியாக அம்மக்களின் உள்ளத்தையும் உணரச்செய்கின்றார்.

துணை நூல்கள்

- [1] ராஜநாராயணன் கி, *கோபல்லபுரத்து மக்கள்*, அன்னம் வெளியீடு, தஞ்சாவூர், ஆறாம்பதிப்பு 2007.
- [2] ராஜநாராயணன் கி, *கோபல்ல கிராமம்*, அன்னம் வெளியீடு, தஞ்சாவூர், ஆறாம்பதிப்பு, 2007.
- [3] ராஜநாராயணன் கி, *கிடை*, காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2017.
- [4] ராஜநாராயணன் கி, *வேதபுரத்தார்க்கு*, அன்னம் வெளியீடு, தஞ்சாவூர், 2014.
- [5] ராஜநாராயணன் கி, *பிஞ்சுகள் / அந்தமான் நாயக்கர்*, அன்னம் வெளியீடு, தஞ்சாவூர், 2010.
- [6] ராஜநாராயணன் கி, *லீலை*, அன்னம் வெளியீடு, தஞ்சாவூர், 2016.
- [7] ராஜநாராயணன் கி, *கரிசல் காட்டுக் கடுதாசி*, அன்னம் வெளியீடு, தஞ்சாவூர்,

- [8] பக்தவத்சலபாரதி, *பண்பாட்டு மானிடவியல்*, மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 1999.
- [9] முருகேசபாண்டியன் ந, *மறுவாசிப்பில் செவ்வியல் இலக்கியப் படைப்புகள்*, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2016
- [10] தட்சிணாமூர்த்தி அ, *தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும்*, யாழ் வெளியீடு,
- [11] மகேசுவரன் சி, *இனக்குழுவரைவியல் (ஒரு பன்முகப் பார்வை)*, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2020.
- [12] பரமசிவன், தொ., *பண்பாட்டு அசைவுகள்*, காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2007.